

Nicolas QUINT¹

Interacções morfológicas entre verbo e objecto no crioulo da ilha de Santiago (República de Cabo-Verde)²

Si bo skrevê-m, um ta skrevê-b

Si bo skesê-m, um ta skesê-b

Sodád (canção caboverdiana)

Se me escreveres, escrever-te-ei

Se me esqueceres, esquecer-te-ei

Introdução³

A maioria dos estudos (inclusive os mais recentes) dedicados às diversas variantes da língua caboverdiana, e mais particularmente aos dialectos do Sotavento, costuma insistir no carácter reduzido (em comparação com o português) da morfologia do verbo nesta língua. Assim, o linguista Manuel Veiga (Veiga, 1995: 189) afirma que «*os verbos regulares, salvo algumas excepções (...) não têm flexão⁴*», enquanto a investigadora Marlyse Baptista (Baptista, 1997: 58) sublinha «*a ausência, no verbo caboverdiano, de qualquer marca de número ou de pessoa no paradigma de determinado tempo.⁵*»

A meu ver, estas opiniões têm de ser matizadas, pelo menos no que diz respeito ao dialecto que se fala na ilha de Santiago, o chamado "badio". É verdade que o verbo santiaguense não muda, em princípio, de forma em função do sujeito gramatical (quer se trate dum pronome quer dum substantivo):

- (1) **m-kánta, nu kánta, Djom kánta, nhu kánta** /^ʔ~kãtɛ, nu ʔkãtɛ, dʒõ ʔkãtɛ, ñu ʔkãtɛ/ *cantei, cantámos, o João cantou, o senhor (forma alocutiva de respeito) cantou.*

Porém, no crioulo de Santiago, o verbo já não permanece inalterado quando se encontra combinado com o seu objecto, como o demonstram as formas seguintes do verbo regular **skesi** /^ʔskesi/ *esquecer*:

- (2) **e skesi, e skesê-m, e skesê-nu, e skesi Djom, e skesi-nhó** /e ʔskesi, e skeʔsẽ, e skeʔsenu, e ʔskesi ʔdʒõ, e ʔskesi ʔño/ *esqueceu, esqueceu-me, esqueceu-nos, esqueceu o João, esqueceu-o (o senhor).*

Constatamos neste exemplo que o verbo badio modifica a tonicidade e o timbre da sua última vogal em função do objecto que o segue.

Assim, para bem compreendermos a morfologia do verbo no crioulo caboverdiano de Santiago, é preciso tomarmos em conta o objecto deste verbo, o que, talvez devido à influência das gramáticas normativas das línguas da Europa Ocidental, geralmente não tem chamado a atenção. No entanto, também as marcas de objecto podem ser parte integrante da morfologia do verbo em vários idiomas, facto que averiguaremos mediante alguns exemplos significativos apresentados na primeira parte deste estudo.

Numa segunda parte, examinaremos mais atentamente as características da interacção verbo-objecto no crioulo santiaguense e tentaremos compreender e explicar o seu funcionamento actual, recorrendo a uma perspectiva diacrónica e aproveitando os nossos conhecimentos sobre a língua caboverdiana moderna.

Por fim, numa terceira parte, trataremos de mostrar que a morfologia do complexo verbo-objecto no badio contemporâneo apresenta algumas tendências que podem ser relacionadas com o aparecimento de flexões verbais sintéticas noutras famílias de línguas, nomeadamente a família indo-europeia.

I. O objecto pode ser parte integrante da flexão verbal

I.1. O caso do basco

A língua basca é falada por aproximadamente 700 000 pessoas na parte Ocidental dos Pirinéus, em Espanha (no País Basco e em Navarra) e em França (nos Pyrénées-Atlantiques). Essa língua não é indo-europeia e caracteriza-se, entre outros traços, por uma declinação nominal (12 casos) e mais ainda por um sistema verbal extraordinariamente rico e complexo. O verbo basco conjuga-se regularmente em função do sujeito e do objecto.

Consideremos o verbo basco suletino⁶ **ikhusi** /i'khuʃi/ *ver*. Este verbo pode formar uma espécie de gerúndio, **ikhusten** /i'khuʃten/ *vendo*, que será sistematicamente utilizado nas formas abaixo apresentadas:

- (3) *vejo-o diz-se* **ikhusten düt** /i'khuʃten 'dyt/ em basco, lit. "*tenho-o vendo*", onde **düt** /'dyt/ *tenho-o*, se decompõe da maneira seguinte⁷ = /dy/- (obj. 3ª pes. sg.) + -t/ (suj. 1ª pes. sg.).

- (4) *vejo-te diz-se* **ikhusten hait** /i'khuʃten 'hajt/, lit. "*tenho-te vendo*", onde **hait** /'hajt/ *tenho-te* = /haj/- (obj. 2ª pes. sg.) + -t/ (suj. 1ª pes. sg.).

- (5) *vês-me diz-se* **ikhusten naik** /i'khuʃten 'najk/, lit. "*tens-me vendo*", onde **naik** /'najk/ *tens-me* = /naj/- (obj. 1ª pes. sg.) + -k/ (suj. 2ª pes. sg. masc.).

Nestes exemplos, o verbo flexionado é o auxiliar **ükhen** /'ykhen/ *ter*, que é conjugado no presente do indicativo: **düt**, **hait**, **naik**, etc.⁸ Neste tempo, as flexões de **ükhen** são caracterizadas por:

- um morfema inicial que marca o objecto (/dy/-, /haj/-, /naj/-...).
- um morfema final que marca o sujeito (-t/, -k/...).

Os dois morfemas constituintes duma mesma forma do auxiliar não podem ser separados (existem pronomes pessoais sujeitos em basco, mas estes têm formas diferentes das marcas verbais) e, portanto, a única maneira de descrever a flexão de um verbo basco como **ükhen** é fazer um quadro (fazendo, por exemplo, corresponder as colunas com os objectos e as linhas com os sujeitos) do tipo seguinte:

Quadro 1. Conjugação do verbo basco suletino **ükhen** no presente do indicativo

Sujeito	Objecto (directo)			
	1ª pes. sg.	2ª pes. sg.	3ª pes. sg.	etc.
1ª pes. sg.		hait	düt	...
2ª pes. sg.	naik	
etc.

Esta maneira de conjugar em função do sujeito e do objecto pode parecer surpreendente para um locutor do português, do francês ou do inglês. No entanto, muitas outras línguas no mundo incluem, à semelhança do basco, a marca de objecto na flexão do verbo: este caso de figura é frequente entre as línguas caucásicas (como o abkhaz (Dumézil, 1967: 29-34), o cherquesse (Paris, 1989: 181-184, 202-203; Smeets, 1992: 98-144), o georgiano (Aronson, 1982: 169-177; Hewitt, 1995: 117-142), o laz (Lüders, 1992: 329-342) e o ubykh (Charachidze, 1989: 392-396)), e também se encontra por exemplo na língua nahuatl dos antigos astecas, ainda falada por mais de um milhão de pessoas no México (Launay, 1979 : 34-42).

II.2. O caso do português

Mas não é preciso irmos até ao Cáucaso ou à América para encontrarmos línguas em que o objecto faça parte integrante da morfologia do verbo. Mais perto de nós, o português, língua românica, indo-europeia e ocidental, apresenta também (até certo ponto) essa peculiaridade.

Consideremos o verbo português **escutar**:

- **escutas** /əʃˈkutɐʃ/ é a forma que assume, na maioria dos casos, o verbo **escutar**, quando flexionado no presente do indicativo com um sujeito da 2ª pessoa do singular.

Exemplo: (6) **será que escutas bem o professor?** /səˈra kj əʃˈkutɐʃ ˈbɛj u pɾufɐˈsor/.

- **o** /u, w/ é a forma mais usual do pronome objecto proclítico ou enclítico da 3ª pessoa do singular, quando associado com uma forma verbal.

Exemplos:

- (7) **se o escutares, não te arrependerás** /sju əʃkuˈtarɐʃ, nɛw tj ɐʁɐpɛdɐˈraʃ/

- (8) **escuta-o por amor de Deus!** / əʃˈkutɐu~ əʃˈkutɐw pur ɐˈmor də dewʃ/

Se a flexão do verbo português fosse rigorosamente independente do objecto verbal, a combinação do verbo **escutar**, conjugado na 2ª pessoa do singular do presente do indicativo com o pronome objecto enclítico masculino da 3ª pessoa do singular seria **escutas + o = *escutas-o** /əʃˈkutɐzu/.

No entanto, tal forma não existe na língua de Camões que, neste caso, prefere usar **escuta-lo** /əʃˈkutɐlu/. **Escuta-lo** é uma forma verbal sintética, envolvendo um sujeito da 2ª pessoa do singular e um objecto (masculino) da 3ª pessoa do singular. A existência desta forma não pode ser deduzida directamente

das formas **escutas** e **o**⁹: numa visão sincrónica da língua temos de admitir que o verbo português muda de forma não só em função do sujeito da acção verbal, mas também em função do objecto directo desta mesma acção.

É verdade que estas mudanças são muito mais limitadas em português do que no basco. Com efeito, no idioma lusitano, salvo uma excepção¹⁰, o complexo verbo-objecto só tem uma forma própria quando:

- o objecto é um pronome objecto enclítico da 3ª pessoa.
- o verbo livre (sem pronome enclítico) acaba com certas desinências: -/ʃ, r/ ou ditongo nasal (Cunha e Cintra: 1984, 279-281).

Contudo, considerando o que acabamos de ver, não seria completamente injustificado apresentarmos a flexão do verbo português sob a forma dum quadro (mais simples do que a do basco) que fizesse menção do sujeito e do objecto do verbo considerado, do tipo abaixo proposto:

Quadro 2. Conjugação do verbo português **escutar** no presente do indicativo

Sujeito	Objecto (directo)	
	pr. encl. 1ª ou 2ª pes. ou outro	pr. encl. 3ª pes.
1ª pes. sg.	escuto- /əʃˈkutu/ + te, vos...	escuto- /əʃˈkutu/ + o, a, os, as
2ª pes. sg.	escutas- /əʃˈkutɐʃ/ + me, te, nos...	escuta-l ¹¹ /əʃˈkutɐl/ + o, a, os, as
etc.

Tanto quanto sei, nunca nenhum gramático da língua portuguesa propôs um quadro semelhante a esta. A questão dos pronomes enclíticos da 3ª pessoa do singular é geralmente assinalada como uma mera particularidade da morfologia dos pronomes, dos verbos ou de ambos (Cunha & Cintra, 1984: 279-281, Vázquez Cuesta & Mendes da Luz, 1971: 394, 423-426, Teysier, 1992: 84-85, 155, Rocha Lima, 167: 144-145, Carvalho Lopes & Longhi Farina, 1992: 60).

Porém, pensando bem nisto, o sistema verbal português representa um caso já intermediário entre o basco e línguas como o francês, o italiano, o russo ou o inglês onde as marcas pessoais da morfologia verbal só remetem para o sujeito. O facto de a maioria dos autores considerar sem discussão que o verbo português, em determinados modos e tempos, muda de forma apenas em função do sujeito está provavelmente ligado à tradição gramatical clássica europeia, que tem como modelo o latim, cujo sistema verbal integra unicamente o sujeito verbal na sua morfologia.

Mas talvez um gramático basco, supondo que se tivesse formado independentemente da tradição latina, tivesse proposto um modelo em quadro para dar conta da morfologia verbal da língua lusa: a maneira de encarar e de compreender uma língua (ou qualquer outro objecto de estudo) muitas vezes deve tanto aos nossos preconceitos e apriorismos quanto à realidade que temos diante dos olhos.

Seja como for, o que fica certo é que, de alguma forma, o objecto faz parte da morfologia do verbo na língua portuguesa e que o caso do basco não é tão excepcional ou exótico como parece à primeira vista.

Vamos agora ver como interagem o verbo e o seu objecto na língua caboverdiana, e mais precisamente na sua variante santiaguense.

II. Verbo e objecto no crioulo de Santiago de Cabo Verde

II.1. A interacção verbo-objecto na língua contemporânea

O verbo santiaguense **skesi** /'skesi/ *esquecer*, pode admitir e combinar com nove tipos de objectos distintos (oito pronomes pessoais e qualquer sintagma nominal), todos pospostos.

Quadro 3. Associações do verbo **skesi**, flexionado no aspecto cumprido do activo-presente, com os diversos tipos de objectos possíveis.

Objecto ¹²		Forma grafada	Transc. fonol.	Tradução
pr. pes.	1ª pes. sg.	e skesê-m	/e ske'sẽ/	<i>esqueceu-me</i>
	2ª pes. sg.	e skesê-u	/e ske'sew/	<i>esqueceu-te</i>
	2ª pes. sg. rsp. m.	e skesi-nhó	/e 'skesi 'ño/	<i>esqueceu-o (o senhor)</i>
	2ª pes. sg. rsp. f.	e skesi-nha	/e 'skesi 'ñø/	<i>esqueceu-a (a senhora)</i>
	3ª pes. sg.	e skesê-l	/e ske'sel/	<i>esqueceu-o/ esqueceu-a</i>
	1ª pes. pl.	e skesê-nu	/e ske'senu/	<i>esqueceu-nos</i>
	2ª pes. pl.	e skesi-nhós	/e 'skesi 'ños/	<i>esqueceu-vos</i>
	3ª pes. pl.	e skesê-s	/e ske'ses/	<i>esqueceu-os/ esqueceu-as</i>
S.N.		e skesi Djom	/e 'skesi 'dʒõ/	<i>esqueceu o João</i>

Ao examinarmos o quadro 3, podemos fazer pelo menos quatro observações importantes:

- **1.** os nove objectos possíveis do verbo badio podem ser distribuídos em dois grupos, conforme o seu comportamento morfológico:

- o grupo 1 (átomos enclíticos), constando dos pronomes objectos da 1ª pessoa do singular e do plural (**-m**, **-nu**), da 2ª pessoa do singular (**-u**) e da 3ª pessoa do singular e do plural (**-l**, **-s**), na presença dos quais a forma de base **skesi** sofre uma alteração.

- o grupo 2 (tónicos), constando dos pronomes objectos da 2ª pessoa do singular de respeito (**nhó**, **nha**), da 2ª pessoa do plural (**nhós**) e dos sintagmas nominais, na presença dos quais a forma de base **skesi** permanece inalterada.

- **2.** o verbo **skesi**, quando combinado com um pronome do grupo 1, altera a sua tonicidade.

- **3.** o verbo **skesi**, quando combinado com um pronome do grupo 1, altera o timbre da sua vogal final.

- 4. as formas apresentadas ilustram o comportamento morfológico do verbo **skesi** combinado com o seu objecto em determinado aspecto (cumprido), voz (activa) e tempo (presente). Não sabemos de que forma se reveste o complexo verbo-objecto no resto da morfologia do verbo **skesi**.

Os nossos conhecimentos actuais da língua crioula permitem-nos explicar ou esclarecer de modo satisfatório cada uma dessas observações.

II.2. Explicação dos dados observados

II.2.1. Grupos de objectos e diacronia

A existência dos dois grupos de objectos verbais (átonos enclíticos e tónicos) é devida a razões etimológicas:

- 1. todos os pronomes átonos enclíticos provêm quase seguramente de pronomes pessoais portugueses (Quint, 2000a: 169-170).

Quadro 4. Proveniência etimológica dos pronomes átonos enclíticos santiaguenses

Pessoa	Pronome santiaguense	Étimo português ¹³
1 ^a pes. sg.	-m /traço nasal/	mim, me ¹⁴ /'mĩ, mi/
2 ^a pes. sg.	-u /w/	vós, vos /'vɔs, vus~vos/
3 ^a pes. sg.	-l /l/	ele /'eli/
1 ^a pes. pl.	-nu /-nu/	nós, nos /'nɔs, nus~nos/
2 ^a pes. pl.	-s /s/	eles /'elis/

- 2. os pronomes **nhó, nha, nhós** são parte integrante do sistema dos pronomes pessoais no badio contemporâneo, mas etimologicamente derivam respectivamente dos substantivos portugueses *senhor, senhora, senhores* /se'ñor, se'ñore, se'ñoris/. Este facto explica, muito provavelmente, por que motivo o crioulo santiaguense não conhece formas enclíticas do objecto para as pessoas **nhó, nha, nhós**, e reserva a estes pronomes o mesmo tratamento fonológico que reserva ao substantivo **Djom** (ou a qualquer outro sintagma nominal da língua).

A ênclise do pronome pessoal objecto no badio é, portanto, condicionada pela origem pronominal deste pronome.

II.2.2. Tonicidade, ênclise e formas clíticas

Sincronicamente, pode dizer-se que a forma paroxitónica (forma não sufixada ou forma livre) **skesi** /'skesi/ altera a sua tonicidade, tornando-se oxitónica quando combinada com um pronome átono enclítico, por exemplo em **e skesê-I** /e ske'sel/ *esqueceu-o*.

Diacronicamente, porém, acontece o contrário: já tem sido demonstrado (Quint, 2000a: 86-99; 2001) que a forma livre do activo-presente dos verbos santiaguenses polissilábicos provém do infinitivo português, que é oxitónico.

Exemplo: (9) bad. **skesi** /'skesi/ < *bad. ant. /ske'se/< port. *esquecer* /iske'ser/.

Assim, a forma oxitónica clítica **skesê-I** /ske'se/ representa certamente um estado mais conservador do que **skesi**.

Houve provavelmente um estado da língua em que as formas livre e clítica eram ambas oxitónicas:

- bad. ant. (10) e ***skesê**, e ***skesê-I** /e ske'se, e ske'sel/ *esqueceu, esqueceu-o*.

Depois, a forma livre adquiriu uma acentuação paroxitónica (Quint, 2001), mas a forma clítica permaneceu oxitónica:

- bad. mod. (11) e **skesi**, e **skesê-I** /e 'skesi, e ske'sel/.

Tudo parece demonstrar que foi a ênclise com o pronome objecto que contribuiu para a manutenção da acentuação oxitónica na forma clítica, levando ao contraste de tonicidade observado entre a forma livre e a clítica nos verbos polissilábicos do badio moderno.

II.2.3. O timbre vocálico e a história da forma livre do activo-presente

A diferença de timbre vocálico entre a forma livre **skesi** e a forma clítica **skesê** explica-se pelo sistema fonológico do dialecto santiaguense. O badio moderno tem três vogais postónicas (Quint, 2000a: 24): 'i, â, u/.

Quando a forma livre oxitónica ***skesê** /ske'se/ do badio antigo se tornou paroxitónica, o *-'/e/ final, vogal temática herdada da desinência infinitiva -'/er/ do português *esquecer*, perdeu a sua tonicidade.

A forma *'/skese/ não era compatível com o vocalismo postónico crioulo, que desconhecia /e/. Essa incompatibilidade foi resolvida na maioria das variedades locais de badio mediante o fechamento do *'-/e/ em 'i/ (sendo /i/ a vogal postónica santiaguense cujo ponto de articulação se aproxima mais a /e/).

Observamos um fenómeno parecido com os verbos santiaguenses do tipo **kompû** /'kõpu/ *compôr, consertar* (< port. *compôr* /kõ'por/) que têm uma vogal temática /o/. O /o/ aparece na forma clítica: **kompô-I** /e kõ'pol/. No entanto, a forma livre **kompû** acaba com 'u/, já que /o/ não faz parte do leque das vogais postónicas do português.

O que acabamos de ver explica que não observemos nenhuma mudança vocálica nos casos seguintes:

- quando o verbo é monossilábico.

Exemplo: (12) **Ié** /'le/ *ler*, e **le-I** /e 'lel/ *leu-o*. O -'/e/ mantém a sua tonicidade e logo o seu timbre na forma livre **Ié**.

- quando a vogal temática do verbo faz parte do leque das vogais postónicas do badio.

Exemplo: (13) **abri** /ʔɛbri/ *abrir*, **e abri-l** /e ɛʔbril/ *abriu-o*. O /i/ é uma das vogais postónicas badias, logo mantém o seu timbre na forma livre.

II.2.4. O sistema aspecto-voz-tempo e a sintaxe do objecto

A flexão do verbo badio depende de três parâmetros:

- o aspecto (habitual, progressivo, actual, potencial ou cumprido).
- a voz (activa ou passiva).
- o tempo (presente ou passado).

No badio, o aspecto é marcado por meio de partículas pré-verbais.

Exemplos:

- (14) **e ta skesi** /e tɛ ʔskesi/ *esquecerá, vai esquecer, costuma esquecer* (**e** = pr. suj. 3ª pes. sg. + **ta** = aspecto habitual + **skesi** (voz activa, tempo presente)).

- (15) **e skesi** /e ʔskesi/ *esqueceu* (**e** = pr. suj. 3ª pes. sg. + \emptyset = aspecto cumprido + **skesi** (voz activa, tempo presente¹⁵)).

Já que o objecto é normalmente¹⁶ pós-verbal no caboverdiano de Santiago, a marca de aspecto não interfere de modo algum na morfologia do complexo verbo-objecto nesta língua.

As marcas de voz e tempo são pós-verbais, como se pode ver abaixo:

Quadro 5. Paradigma das marcas de voz e tempo do verbo **skesi**, esquecer.

		Tempo	
		Presente	Passado
Voz	Activa	skesi /ʔskesi/	skeseba /skeʔsebe/
	Passiva	skesedu /skeʔsedu/	skeseda /skeʔsedɛ/

Só a forma **skesi** (voz activa, tempo presente ou activo-presente = A.P.) admite pronomes átonos enclíticos. As outras formas (formas sufixadas) combinam-se em todas as pessoas com formas tónicas dos pronomes pessoais.

Exemplo: (16) **e skeseba-el** /e skeʔsebɛ ʔel/ *tinha-o esquecido*.

Dois tipos de factores explicam a associação exclusiva dos pronomes átonos enclíticos com o activo-presente:

- 1. A morfofonologia do santiaguense.

É muito provável que os sufixos **-ba**, **-du**, **-da** sejam átonos desde as origens da língua, já que:

- **ba** provém (pelo menos parcialmente) da marca átona $\text{?}/v\text{e}/$ do imperfeito da conjugação portuguesa em $\text{-?}/ar/$, que se estendeu por analogia a todos os verbos crioulos (Quint, 2000a: 232-233, Veiga, 2000: 215), com a excepção de **sér**, *ser*.

- **du** provém da marca átona $\text{?}/du/$ do participio passado português (Quint, 2000a: 234-235).

- **da** é o produto da contracção de **-du** + **-ba** (Quint, 2000a: 235).

Logo, é razoável pensar que estes três sufixos tenham sempre terminado com vogal átona. Por causa disso, as regras morfofonológicas do badio proíbem quatro das cinco formas enclíticas imagináveis. Com efeito, salvo nos empréstimos recentes (os morfemas considerados não são empréstimos recentes):

- **a.** não podem existir no crioulo de Santiago outras consoantes para além de $\text{-s}/$ a seguir uma vogal átona (Quint, 2000a: 29). Esta regra exclui a ênclise de **-u** /w/ e de **-l** /l/ (átomos enclíticos das 2ª e 3ª pes. sg.) nas formas sufixadas: ***skeseba-l** $\text{/ske'seb\text{e}l/}$ ou ***skeseba-u** $\text{/ske'seb\text{e}w/}$ não podem existir no badio.

- **b.** o badio não aceita as vogais nasais em posição postónica (Quint, 2000a: 26, 108-109). Esta regra exclui a ênclise de **-m** /traço nasal/ (átomo enclítico da 1ª pes. sg.) nas formas sufixadas: ***skeseba-m** $\text{/ske'seb\text{e}\text{̃}/}$ não pode existir em santiaguense.

- **c.** o crioulo de Santiago não tolera palavras esdrúxulas no seu léxico tradicional (Quint, 2000a: 72-73). Esta regra exclui a ênclise de **-nu** $\text{?}/nu/$ (átomo enclítico da 1ª pes. pl.) nas formas sufixadas: ***skeseba-nu** $\text{/ske'seb\text{e}nu/}$ também não pode existir¹⁷.

O único pronome átono enclítico que poderia combinar-se com as formas sufixadas seria o da 3ª pes. pl., **-s** /s/ : ***skeseba-s** $\text{/ske'seb\text{e}s/}$ é teoricamente admissível no badio, embora não exista na prática. Os santiaguenses dizem sempre **e skeseba-ês** $\text{/e ske'seb\text{e} 'es/}$ *tinha-os esquecidos*, usando um pronome tónico, talvez por analogia com o resto dos pronomes objectos que seguem uma forma verbal sufixada, talvez também por causa do factor que abaixo vem exposto.

- **2.** uma possível regra de compatibilidade morfológica.

As formas **skeseba**, **skesedu**, **skeseda** incluem todas o elemento /ske'se/ , que é foneticamente idêntico à forma clítica **skesê-** /ske'se/ , que combina com os pronomes enclíticos átonos. Parece-me que esta semelhança tem uma significação morfológica mais profunda e que, no sistema verbal badio de hoje, existem fundamentalmente duas formas:

- a **forma livre**, que no caso do verbo *esquecer* é **skesi** /?skesi/ .

- a **forma ligada** (clítica ou sufixada), neste caso /ske'se/ , que pode combinar-se sinteticamente com dois tipos de sufixos átonos:

- os pronomes enclíticos (no activo-presente): **-m**, **-u**, **-l**, **-nu**, **-s**.

- as marcas de tempo *e/* ou de voz: **-ba**, **-du**, **-da**.

Dado o que vimos do sistema de sufixação badio e do seu grau de tolerância, considero como plausível a existência de uma regra de compatibilidade que estipula que a forma ligada só pode combinar-se com um sufixo. Esta regra, que precisa de ser confirmada, daria mais satisfatoriamente conta da inexistência de ***skeseba-s** $\text{/ske'seb\text{e}s/}$, forma morfofonologicamente aceitável, mas não atestada no uso prático da língua, por constar de dois sufixos (passado **-ba** $\text{?}/b\text{e}/$ + átomo enclítico da 3ª pes. pl. -s /s/).

II.3. Recapitulação sobre a interacção verbo-objecto no badio

Os verbos santiaguenses têm uma flexão sintética e esta flexão inclui marcas pessoais de objecto, bem como marcas de tempo e de voz. Vimos também como a história da língua e as regras morfofonológicas próprias que regem o caboverdiano de Santiago nos permitem compreender o essencial da interacção verbo-objecto no badio: a língua crioula encerra em si as respostas para os mistérios da sua morfologia, que desvela a quem a queira analisar minuciosa e cuidadosamente.

Vamos agora um pouco mais longe na nossa demonstração, interessando-nos por certas características do uso dos morfemas pessoais de objecto no crioulo santiaguense.

III. Do analítico ao sintético: pontos comuns entre o verbo santiaguense e o sistema indo-europeu original

III.1. Objecto ou sujeito?

Dum ponto de vista diacrónico e na maioria dos enunciados, os pronomes pós-verbais têm uma função característica de objectos.

No entanto, a função destes pronomes nem sempre é tão evidente, em particular no caso dos verbos impessoais, que não apresentam nenhuma marca pré-verbal de sujeito (Quint, 2000a: 369).

Exemplos:

- (17) **perdê-m kartera** /per'dẽ kɛ'rterɐ/ *perdi (a minha) carteira*, lit. "*perdeu-me (a) carteira*".
- (18) **parsê-m ma...** /pɛr'sẽ mɐ/ *acho que, parece-me que*.
- (19) **sta-m ma...** /'stã mɐ/ *julgo que, parece-me que*, lit. "*está-me que*".
- (20) **fómi dja da-m** /'fɔmi dʒɐ 'dẽ/ *tenho fome, estou com fome*, lit. "*(a) fome já deu-me*".

Nestes quatro exemplos, o sujeito semântico ou lógico do verbo é claramente a 1ª pessoa do singular, em português *eu*: *eu é que perdi a carteira*, *eu é que acho que (tal ou tal coisa é assim)*, *eu é que tenho fome*. E este sujeito lógico fica expresso no badio por meio dum pronome átono enclítico pós-verbal, **-m**.

Vemos logo que, em sincronia, as marcas sintéticas pessoais do badio podem também desempenhar o papel de sujeito de certos verbos.

Este raciocínio não se resume a um mero jogo de palavras ou de traduções. Se no crioulo eu disser **perdê-m**, **perdê-u**, **perdê-l...**, usando pronomes átonos enclíticos, enquanto no português digo *perdi*, *perdeste*, *perdeu...* (*alguma coisa*), estou de facto a usar uma flexão sintética do verbo crioulo **perdi** /'perdi/ *perder*, com desinências pessoais que expressam o sujeito da acção verbal, do mesmo tipo das que se observam na flexão dos verbos portugueses.

III.2. Regresso às línguas indo-europeias

Às vezes, as marcas pessoais pós-verbais caboverdianas e as desinências verbais pessoais portuguesas podem ter a mesma função (marca de sujeito). Já conhecemos a origem das marcas caboverdianas: agora faz falta sabermos donde provêm as desinências portuguesas.

Os trabalhos de filologia histórica das línguas indo-europeias permitem-nos responder a esta pergunta. Com efeito, o português, por intermediário do latim, descende da língua indo-europeia, que é o antepassado comum da maioria das línguas faladas na Europa e no Norte da Índia. O indo-europeu já tinha desinências verbais pessoais, que se transmitiram (mediante algumas alterações) até ao português. Mas, através das reconstruções da língua ancestral, é possível mostrar que as desinências pessoais verbais indo-europeias se formaram a partir de «*pronomes [pessoais] sufixados*» (Haudry, 1994: 78).

Historicamente, as desinências pessoais portuguesas provêm de pronomes sufixados ao verbo, ou seja, têm a mesma origem que os pronomes pós-verbais observados no badio!

Conclusão

A meu ver, esta análise do complexo verbo-objecto no caboverdiano de Santiago, para além do seu aspecto lúdico ou erudito, permite salientar três ideias de alcance mais geral:

- **1.** a autonomia da língua crioula de Cabo Verde. Temos visto que a morfologia do verbo santiaguense funciona segundo princípios bastante diferentes dos que governam a sua língua lexificadora, o português. Assim, a existência de duas categorias de pronomes objectos (átonos e tónicos) é um traço totalmente distinto do idioma luso (na sua variante europeia).

- **2.** o dinamismo evolutivo das línguas crioulas. Temos observado que o verbo santiaguense tende a complexificar a sua morfologia com o tempo: a oposição forma livre \neq forma ligada parece ser uma inovação relativamente recente na língua, devida à mudança de tonicidade das formas verbais não sufixadas (cf. **II.2.2**). As línguas crioulas não estão condenadas a manter uma morfologia reduzida de *pidgin*, e podem, como o demonstra o exemplo santiaguense, enriquecer a sua flexão a partir dos seus próprios recursos.

- **3.** a relatividade das oposições tipológicas entre línguas sintéticas e analíticas. Dá quase uma sensação de vertigem pensarmos que as desinências pessoais do indo-europeu, língua sumamente sintética, possam ter a mesma origem que os pronomes enclíticos átonos do badio moderno, uma língua crioula de tipo claramente analítico. Quem sabe? Talvez o indo-europeu tenha sido outrora um crioulo (provindo de que línguas, de que choque cultural?), que, uma vez estabilizado, desenvolveu essa morfologia complexa que continua a marcar as línguas faladas por quase metade da humanidade?

Quem sabe, enfim, se o caboverdiano (ou qualquer das outras línguas a que chamamos crioulas) não se há-de tornar um dia na língua-mãe de um novo grupo linguístico? Deixo os crioulistas do futuro responder a esta melindrosa pergunta.

¹ LLACAN (Langage, Langues et Cultures d'Afrique Noire), U.M.R. 7594 (C.N.R.S. – INALCO- Paris VII).

² Quero agradecer aqui Fátima Ragageles e Mafalda Mendes, pelos seus conselhos, observações e correições linguísticas, Sybille De Pury e Gilles Authier pelas referências que me têm indicado sobre o nahuatl e as línguas caucásicas respectivamente.

³ Lista das abreviações : encl. = enclítico; f. = feminino; m. = masculino; obj. = objecto; pes. = pessoa/ pessoal; pl. = plural; pr. = pronome; rsp. = de respeito; sg. = singular; S.N. = Sintagma Nominal; suj. = sujeito; Transc. fonol. = Transcrição fonológica.

⁴ Manuel Veiga mantém tal qual este seu ponto de vista na sua mais recente publicação em francês (Veiga, 2000: 184): «*on constate que les verbes réguliers, à quelques exceptions près, particulièrement à Santiago, n'ont pas de flexion.*»

⁵ «*In capeverdean, verbal forms do not display any morphological variation to reflect person and number through a given tense paradigm.*»

⁶ Nos exemplos só darei formas verbais bascas provenientes do dialecto suletino, falado em França na região de Mauléon-Licharre e Tardets (Pyrénées-Atlantiques), do qual tenho alguma experiência prática.

⁷ Para facilitar a compreensão dos exemplos, simplifico as decomposições, considerando que o radical do verbo auxiliar **ükhen** /'ykhen/ *ter*, faz parte do morfema do objecto.

⁸ Para mais pormenores sobre o sistema verbal do basco suletino, cf. Epherre, 1980 e Lüders, 1993.

⁹ Importa dizer, em particular, que a existência da forma **escuta-lo** (oposta a ***escutas-o**) não é devida a nenhum processo fonológico geral na língua, já que a sequência *'-/ɛzu/* é perfeitamente compatível com o sistema fonológico português, como o atesta a palavra **Cáucaso** /'kawkɛzu/.

¹⁰ As formas reflexivas da 1ª pessoa do plural, do tipo **levantámo-nos** = **levantámos** + **nos**.

¹¹ A maioria dos gramáticos (por exemplo Cunha & Cintra, 1984: 280-281) considera que uma forma como **escuta-lo** se decompõe em **escuta** + **-lo**, forma antiga do pronome pessoal objecto da 3ª pessoa. Pessoalmente, preferi aqui a decomposição (sincrónica) **escuta-l** + **o** a fim de sublinhar a permanência do pronome da 3ª pessoa **o** em **escuto-o** e **escuta-lo**.

¹² O santiaguense (bem como as outras variantes da língua caboverdiana) não distingue morfologicamente os objectos directos ou indirectos: **e skrebê-m kárta**, **e skrebê-u kárta**, *escreveu-me uma carta*; *escreveu-te uma carta*.

¹³ Salvo aviso contrário, as transcrições fonológicas dos étimos portugueses baseiam-se na pronúncia do português clássico (séculos XV, XVI e XVII) que foi a principal fonte lexical do crioulo santiaguense. Para a pronúncia portuguesa daquela época, cf. Teyssier, 1993.

¹⁴ Os nossos conhecimentos da língua actual não nos permitem determinar com certeza se as formas **-m**, **-u** e **-nu** provêm dos pronomes objectos enclíticos átonos ou se dos pronomes prepositivos (tónicos) do português (Quint, 2000a: 170).

¹⁵ Para uma pessoa acostumada a usar línguas oeste-europeias, pode parecer surpreendente que um verbo crioulo flexionado no tempo presente se traduza por uma forma obviamente passada (pretérito perfeito) em português. O que explica aqui o uso do pretérito em português não é o tempo do verbo crioulo, mas o seu aspecto (cumprido ou seja "realizado, completamente acabado"). A forma **e skesi** poderia ser glosada desta forma: "no momento em que estou a falar, ele realizou completamente a acção de "esquecer"", ou seja, "ele esqueceu". Outros verbos crioulos flexionados no mesmo aspecto (cumprido), voz (activa) e tempo (presente) podem ser traduzidas pelo presente de indicativo em português. Para mais pormenores sobre o sistema aspectual em santiaguense, cf. Quint, 2000a: 235-266; 2000b.

¹⁶ Em certas construções enfáticas, os sintagmas nominais objectos podem ser pré-verbais (Quint, 2000a: 367-369). No entanto, para o problema que aqui nos interessa, podemos considerar tais casos como marginais.

¹⁷ As regras **a.b.c.** permitem compreender melhor porque é que a ênclise ajudou a manter a acentuação oxitónica da forma clítica **skesê-** /ske'se/ (**II.2.3**): se a forma clítica tivesse seguido o caminho da forma livre **skesi** /'skesi/, quatro das cinco formas enclíticas, ***skesi-m**, ***skesi-u**, ***skesi-l**, ***skesi-nu** /'skesĩ, 'skesiw, 'skesil, 'skesinu/ não se teriam conformado com a estrutura morfofonológica do caboverdiano de Santiago.

Bibliografia

ARONSON Howard I. (1982). *Georgian, a Reading Grammar*, Columbus: Slavica.

BAPTISTA Marlyse (1997). *The Morpho-syntax of Nominal and Verbal Categories in Capeverdean Creole*.

Ann Arbor (Michigan): UMI Dissertations Services.

CARVALHO LOPES Fátima & LONGHI FARINA Haci Maria (1992). *Grammaire active du portugais*.

Paris: Librairie Générale Française.

- CHARACHIDZE Georges (1989). Ubykh. In George Hewitt (Ed.), *The Indigenous languages of the Caucasus, Volume. 2, The North-West Caucasian Languages*. Delmar (New York): Caravan Books, 357-459.
- CUNHA Celso & CINTRA Lindley (1984). *Nova Gramática do Português Contemporâneo*. Lisboa: João Sá da Costa.
- DUMÉZIL Georges (1967). *Études abkhaz, Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase V*. Paris: Librairie Adrien-Maisonneuve (Bibliothèque Archéologique et Historique de l'Institut Français d'Archéologie d'Istanbul).
- EPHERRE J. (1980?). *Le verbe basque [souletin]*. Ed. de Autor.
- HAUDRY Jean (1994). *L'indo-européen*. Paris: Presses Universitaires de France.
- HEWITT B. George (1995). *Georgian, a Structural Reference Grammar*. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
- LAUNAY Michel (1979). *Introduction à la langue et la littérature aztèques*. Paris: L'Harmattan.
- LÜDERS Ulrich (1992). The Laz Verbal Complex: Principles of Organisation. In George Hewitt (Ed.), *Caucasian perspectives*. Unterschleissheim/ München: Lincom Europa, 329-342.
- LÜDERS Ulrich (1993). *The Souletin Verbal Complex, New Approaches to Basque Morphophonology*. München/ Newcastle: Lincom Europa.
- PARIS Catherine (1989). West Circassian (Adyghe: Abzakh dialect), Esquisse grammaticale du dialecte abzakh (tcherkesse occidental). In George Hewitt (Ed.), *The Indigenous languages of the Caucasus, Volume. 2, The North-West Caucasian Languages*. Delmar (New York): Caravan Books, 155-260.
- QUINT Nicolas (2000a). *Grammaire de la langue cap-verdienne, étude descriptive et compréhensive du créole afro-portugais des îles du Cap-Vert*. Paris: L'Harmattan.
- QUINT-[ABRIAL] Nicolas (2000b). O Crioulo de Santiago (República de Cabo Verde). In *Actas do XV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística*. Braga: Associação Portuguesa de Linguística, 167-181.
- QUINT Nicolas (2001). Vowels as a Morphological Tool in Santiago Creole Portuguese (Cape Verde). *Journal of African Languages and Linguistics*. Leiden: Mouton de Gruyter.
- ROCHA LIMA Carlos Henrique da (1967). *Gramática Normativa da Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia.
- SMEETS Rieks (1992). On Valencies, Actants and Actant Coding in Circassian. In George Hewitt (Ed.), *Caucasian perspectives*. Unterschleissheim/ München: Lincom Europa, 98-144.
- TEYSSIER Paul (1992). *Manuel de langue portugaise*. Paris: Klincksieck.
- TEYSSIER Paul (1993). *História da Língua Portuguesa*. Lisboa: Livraria Sá da Costa.
- VÁZQUEZ CUESTA Pilar & MENDES DA LUZ Maria Albertina (1971). *Gramática da Língua Portuguesa*. Lisboa: Edições 70.
- VEIGA Manuel (1995). *Introdução à Gramática do Crioulo*. Praia: Instituto Caboverdiano do Livro e do Disco.

VEIGA Manuel (2000). *Le créole du Cap-Vert, Étude grammaticale descriptive et contrastive*. Paris/ Praia: Karthala/ Instituto de Promoção Cultural.